

न्याय दर्शन में प्रमाण की अवधारणा

फरहा खान

शोध छात्रा

दर्शनशास्त्र विभाग

लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ ७०७०

भारतीय दर्शन की यह एक विशेषता रही है कि इसमें प्रचलित सभी अस्तिक दर्शन अर्थात् न्याय वैशेषिक, सांख्य-योग, मीमांसा एवं वेदान्त दर्शन एवं समस्त नास्तिक दर्शन अर्थात् चार्वाक, बौद्ध और जैन दर्शन भिन्न-भिन्न प्रकार के प्रमाणों को मान्यता प्रदान करते रहे हैं। भारतीय दर्शन कि यदि चर्चा की जाए तो इसके अन्तर्गत तत्वमीमांसा तथा प्रमाणमीमांसा दोनों पर विचार किया गया है किन्तु तत्वमीमांसा पर यदि विचार करना है तो यह प्रमाणमीमांसा के बिना पूर्ण नहीं हो सकती। इसी कारण भारतीय दर्शन की तत्वमीमांसा प्रमाणमीमांसा पर प्रतिष्ठित है। तत्वमीमांसा यह विचार करती है कि तत्व क्या है तो प्रमाण मीमांसा यह विचार करती है तत्व के विषय में जो ज्ञान हमें प्राप्त हो रहा है वह सत्य है या नहीं। इस प्रकार प्रमाणमीमांसा का यह विषय है कि वास्तविक ज्ञान क्या है। उदाहरण के लिए देखा जा सकता है कि सभी दर्शन किसी न किसी रूप में अनेकों प्रमाण को मान्यता देते हैं। भारतीय दर्शन में प्रमाणों के सम्बन्ध में कुछ ऐसे तथ्य भी हैं जिन्हें सभी दर्शनों में समान रूप से स्वीकार किया गया है। उदाहरण के लिए प्रत्यक्ष प्रमाण, इस प्रमाण को किसी न किसी रूप में सभी दर्शनों में स्वीकार किया गया है। यदि भारतीय दर्शन का गहनता से अध्ययन किया जाए तो यह प्रमाणित किया जा सकता है कि इसमें तर्क एवं ज्ञान मीमांसा में कुछ खास भेद स्वीकार नहीं किया गया है।

विभिन्न भारतीय दर्शनों में प्रमाणों के प्रकार :-

1. प्रत्यक्ष प्रमाण
2. अनुमान प्रमाण
3. उपमान प्रमाण
4. शब्द प्रमाण
5. अर्थापत्ति प्रमाण
6. अनुपलब्धि प्रमाण

प्रमाणों के सम्बन्ध में भारतीय दर्शन में एक बात और महत्वपूर्ण प्रतीत होती है कि चर्वाक को छोड़कर अन्य सभी दर्शनों ने एक से अधिक प्रमाणों को स्वीकृति प्रदान की है। चर्वाक दर्शन भारतीय विचारधारा में प्रत्यक्षवादी, भौतिकवादी और सुखवादी विचारधारा है। यह ज्ञानमीमांसा की दृष्टि से प्रत्यक्षवादी, तत्वमीमांसीय दृष्टि से भौतिकवादी तथा आचार मीमांसा की दृष्टि से सुखवादी विचारधारा है। चर्वाक दर्शन के अनुसार यथार्थ ज्ञान का एक मात्र प्रामाणिक साधन प्रत्यक्ष (प्रत्यक्षमेकं प्रमाणम्) है। चर्वाक प्रत्यक्ष के अतिरिक्त अन्य किसी प्रमाण की वैद्यता स्वीकार नहीं करता वस्तुतः इसके ज्ञान सिद्धान्त का जितना विशिष्ट पक्ष एकमात्र प्रत्यक्ष प्रमाण की स्वीकृति है उतना ही विशिष्ट पक्ष अनेक प्रमाणों विशेषता 'अनुमान प्रमाण' का खण्डन भी है।

बौद्ध तथा वैशेषिक दर्शन प्रत्यक्ष तथा अनुमान दोनों को ही प्रमाण के रूप में स्वीकार करते हैं। बौद्धों के अनुसार प्रत्यक्ष तथा अनुमान से ही हमें सम्यक् ज्ञान की प्राप्ति होती है। बौद्धों के अनुसार प्रत्यक्ष तथा अनुमान से प्राप्त ज्ञान तभी यर्थाथ होगा, जब ज्ञान के अनुसार विषय की प्राप्ति हो। वैशेषिक दर्शन के अनुसार भी समस्त ज्ञान इन्हीं दोनों प्रमाणों पर निर्भर करता है। जहाँ तक उपमान और शब्द प्रमाण का प्रश्न है वैशेषिक इसे अनुमान प्रमाण के अन्तर्गत ही स्वीकार करता है।

जैन, सांख्य एवं योग प्रत्यक्ष, अनुमान और शब्द को प्रमाण के रूप में स्वीकार करते हैं। जैन दर्शन में वास्तविक प्रत्यक्ष पारमार्थिक प्रत्यक्ष है जिसकी प्राप्ति के लिए किसी साधन की आवश्यकता नहीं, होती। इसमें विषय का सीधा प्रत्यक्ष होता है। जैन दार्शनिक सर्वप्रथम चर्वाक दार्शनिकों के अनुमान प्रमाण खण्डन की आलोचना करते हैं और यर्थाथ ज्ञान के प्रमाण के रूप में अनुमान के प्रमाणित्व को स्थापित करते हैं। शब्द प्रमाण भी जैन दर्शन में एक परोक्ष प्रमाण है श्रुति ज्ञान शब्द प्रमाण से ही प्राप्त होता है। सांख्य दर्शन के अनुसार यदि प्रत्यक्ष प्रमाण की परिभाषा दी जाए तो **“इन्द्रियों की क्रियाशीलता से जो ज्ञान उत्पन्न होता है, वह प्रत्यक्ष है”** प्रत्यक्ष प्रमाण के पश्चात् सांख्य अनुमान प्रमाण को मान्यता प्रदान करते हैं। यह प्रत्यक्ष प्रमाण पर आश्रित है। शब्द प्रमाण के विषय में कहा गया है कि अनुमान के बाद शब्द प्रमाण इसलिए रखते हैं क्योंकि अनुमान के द्वारा ही व्यक्ति को शब्दार्थ सम्बन्ध का ज्ञान होता है और शब्दार्थ के सम्बन्ध का ज्ञान होने पर ही शब्द बोध होता है। इसी प्रकार योग दर्शन भी इन्हीं, उपरोक्त प्रमाणों को यर्थाथ ज्ञान के प्रमाण के रूप में स्वीकार करता है।

मीमांसा (प्रमाकर) प्रत्यक्ष, अनुमान, शब्द, उपमान तथा अर्थापत्ति को प्रमाण के रूप में स्वीकार करते हैं। मीमांसा दर्शन में जैमिनि ने तो केवल तीन प्रमाणों को माना है किन्तु प्रमाकर मिश्र ने इसमें दो प्रमाण उपमान और अर्थापत्ति मिलाकर प्रमाणों की संख्या पाँच कर दी है। प्रत्यक्ष ज्ञान की परिभाषा मीमांसा में (प्रमाकर) यह कहकर दी जाती है कि **‘साक्षात् प्रतीतिः प्रत्यक्षम्’** अर्थात् जिसमें विषय का साक्षात् रूप से ज्ञान हो वह प्रत्यक्ष है। प्रमाकर के अनुसार किसी विषय के ज्ञान में (प्रत्यक्ष में) आत्मा, ज्ञान तथा विषय का प्रत्यक्षीकरण होता है। प्रमाकर इसे **‘त्रिपुटी प्रत्यक्ष’** कहते हैं। प्रमाकर मीमांसा का अनुमान प्रमाण, न्याय दर्शन के अनुमान प्रमाण से लगभग समान ही है। उपमान को न्याय तथा मीमांसा दर्शनों में स्वतन्त्र प्रमाण के रूप में स्वीकार किया गया है। मीमांसा दर्शन में शब्द प्रमाण का विशेष रूप से विवेचन मिलता है, क्योंकि वह इसी के आधार पर वेद के प्रामाण्य को स्थापित करती है। इसमें ‘शब्द प्रमाण’ के दो भेद माने जाते हैं – लौकिक और वैदिक। वह लौकिक शब्द को अपौरुषेय कहती है और वैदिक शब्दों को अपौरुषेय कहती है। मीमांसा दर्शन में उपमान सादृश्य से सादृश्य का ज्ञान है। जब कोई व्यक्ति पहली देखी हुई वस्तु के सादृश्य एक अन्य वस्तु को देखकर कहता है कि स्मृत वस्तु प्रत्यक्ष वस्तु के सादृश्य है तब वह दोनों वस्तुओं के सादृश्य का ज्ञान प्राप्त करता है। यह ज्ञान उपमान जन्य है। न्याय और मीमांसक दोनों ने इसे स्वतन्त्र प्रमाण के रूप में स्वीकार किया है किन्तु मीमांसा इसे दूसरे रूप में लेती है। अर्थापत्ति को पूर्व मीमांसा में एक स्वतन्त्र प्रमाण स्वीकार किया गया है मीमांसा दर्शन में सर्वप्रथम अर्थापत्ति

नामक स्वतन्त्र प्रमाण की गणना की गयी जिसे कुछ काल के बाद अद्वैत वेदान्त दर्शन में भी स्वीकार किया गया। अनुपपद्यमान अर्थ को जानकर उसके उपपादक अर्थ की कल्पना अर्थापत्ति है (अनुपपद्यमानार्थदर्शनात् तदुपपाद की भूतार्थान्तर कल्पनम् अर्थापत्तिः)। किसी ज्ञात अर्थ की व्याख्या के लिए किसी अज्ञात अर्थ की कल्पना करना, जिसके अभाव में उस ज्ञात अर्थ की उत्पत्ति नहीं हो पाती, अर्थापत्ति प्रमाण है।

इसी प्रकार भाट्ट मीमांसक तथा अद्वैत वेदान्त प्रत्यक्ष, अनुमान, शब्द, उपमान, अर्थापत्ति तथा अनुपलब्धि को प्रमाण के रूप में स्वीकार करते हैं। मीमांसा दर्शन के भाट्ट मीमांसक सर्वप्रथम अनुपलब्धि नामक स्वतन्त्र प्रमाण को स्वीकार करते हैं जिससे अनुपलब्धि प्रमाण का ज्ञान होता है। कालान्तर में अद्वैत वेदान्त में भी इसे स्वतन्त्र प्रमाण के रूप में स्वीकार किया। उल्लेखनीय है कि मीमांसा तथा अद्वैत वेदान्त विचारधारा में अनुपलब्धि के अतिरिक्त प्रत्यक्ष, अनुमान, शब्द, उपमान तथा अर्थापत्ति को भी ज्ञान का स्वतन्त्र साधन स्वीकार किया गया है किसी वस्तु के अभाव का ज्ञान अनुपलब्धि प्रमाण से प्राप्त होता है। जैसे :— जब हम कहते हैं कि राम इस कमरे में नहीं है तो हम कमरे में राम के अभाव का ज्ञान प्राप्त करते हैं। अनुपलब्धि ऐसे पदार्थ के ज्ञान का साधन है जिसका अभाव बताया गया हो। प्रमाण अभाव के रूप में कोई स्वतन्त्र प्रमाण नहीं मानते। उनके अनुसार भाव पदार्थ का आश्रय लेकर ही अभाव सम्भव होता है। प्रमाण के अनुसार अभाव, भाव पदार्थ का ही एक पक्ष है। नैयायिक अनुपलब्धि को एक पृथक प्रमाण के रूप में स्वीकार नहीं करते बल्कि उसे प्रत्यक्ष के अन्तर्गत ही रखते हैं।

अन्त में हम न्याय दर्शन की चर्चा करेंगे। न्याय दर्शन प्रत्यक्ष, अनुमान, शब्द तथा उपमान को प्रमाण मानता है। भारतीय विचारधारा में अन्य दर्शन जहाँ संसार की अखण्ड रूप में विवेचना करते हैं और कल्पनापरक कहलाते हैं वहाँ न्याय दर्शन विश्लेषणात्मक दर्शन को प्राथमिकता प्रदान करता है और साधारण ज्ञान व विज्ञान का आश्रय लेकर चलता है और उसकी उपेक्षा नहीं करता। न्याय दर्शन इस तथ्य को भी दर्शाने का प्रयास करता है कि तर्क हमें किसी भी प्रकार से इस बात के लिए बाध्य नहीं करता कि हमारा जीवन सदा के लिए नश्वर व क्षण-क्षण में परिवर्तनशील होने वाली वस्तु है। इस दर्शन का उद्देश्य उन संशयवादी परिणामों का निराकरण करना है जो बौद्धों के प्रत्यक्ष ज्ञानवाद से निकलते हैं, क्योंकि वह बाह्य यथार्थ को मन के विचारों से मिला देते हैं।

संशयवाद का जो प्रवाह बाढ़ की तरह आया उसे यदि रोकना है तो उसे केवल आस्था द्वारा नहीं रोका जा सकता था। ऐसे समय से जीवन व धर्म के लक्ष्यों की प्राप्ति विशुद्ध ज्ञान के साधनों द्वारा ही सम्भव थी। धर्मशास्त्र एवं इन्द्रियों द्वारा प्राप्त ज्ञान की सामग्री हमारे सामने प्रस्तुत होती है और उसकी तार्किक जाँच करने का नाम ही आन्वीक्षिकी विद्या है। नैयायिक उन सबको ही सत्य मानता है, जो तर्क की कसौटी पर खरे उतरे। न्यायदर्शन की यही सबसे बड़ी विशेषता रही है कि यह आध्यात्मिक समस्याओं का आलोचनात्मक दृष्टि से विवेचन करता है। न्याय दर्शन पदार्थ, देश, काल, मन, जीवात्मा और ज्ञान को लेकर उसके विषय में तर्कसम्मत विचार करके विश्व की रचना का समाधान करता है।

न्यायदर्शन अत्यन्त विस्तार के साथ ज्ञान प्राप्ति की पद्धति की व्याख्या प्रस्तुत करता है और उन सभी विचारों का खण्डन करता है जो प्रत्येक पदार्थ की अनिश्चितता की घोषणा करते हैं। न्याय दर्शन सोलह पदार्थों का विवेचन करता है। न्याय का प्रथम पदार्थ प्रमाण है और द्वितीय प्रमेय इससे न्याय का तार्किक तथा ज्ञानमीमांसीय स्वरूप स्पष्ट हो जाता है। न्यायदर्शन के अनुसार यदि प्रमाण की परिभाषा दी जाए तो **“जिस कारण या उपाय से यर्थाथ ज्ञान की प्राप्ति की जाती है उसे प्रमाण कहते हैं! यह प्रमा (यर्थाथ ज्ञान) का साधन है”**। न्याय शब्द का अर्थ है कि वह प्रक्रिया जिसकी सहायता से निष्कर्ष तक पहुँचा जा सकता हो। यदि न्यायदर्शन के अनुसार तर्क की चर्चा की जाए तो तर्क दो प्रकार का होता है। मान्य और अमान्य। न्याय शब्द का प्रयोग साधारण व्यावहार की भाषा में ठीक या उचित के अर्थ में होता है, इसलिए ठीक या उचित तर्क के विज्ञान का नाम ही न्याय हो गया। व्यापक अर्थों में यदि न्याय की परिभाषा दी जाए तो **“प्रमाणों के द्वारा किसी विषय की समीक्षा करना ही न्याय है”**। न्याय दर्शन के अनुसार ज्ञान के लिए चार प्रकार की सामग्री की आवश्यकता होती है।

1. **प्रमाता :** अर्थात् ज्ञान प्राप्त करने की सामर्थ्य रखने वाला।
2. **प्रमेय :** जिसका ज्ञान प्राप्त करने के लिए साधनों का प्रयोग किया जा रहा हो।
3. **प्रमिति :** अर्थात् ज्ञान।
4. **प्रमाण :** अर्थात् ज्ञान प्राप्त करने का साधन।

ज्ञान प्राप्ति की प्रत्येक क्रिया में तीन अवयवों का होना अत्यन्त आवश्यक है, एक ज्ञान प्राप्त करने वाला कर्ता, दूसरा पदार्थ जिसके अस्तित्व का पता ज्ञानकर्ता को है और तीसरा इन दोनों के बीच ज्ञान का सम्बन्ध। ज्ञान मान्य है या अमान्य यह चौथे अवयव अर्थात् प्रमाण पर निर्भर है। प्रमाता और प्रमेय ये अवयव प्रत्यक्ष या अनुमान ज्ञानोपलब्धि में एक समान हो सकते हैं। परन्तु ज्ञान का विशिष्ट रूप प्रमाण पर ही निर्भर करता है। प्रमेय की परिभाषा देते हुए न्यायदर्शन कहता है कि **“जो विषय प्रमाण द्वारा जाने जाते हैं अर्थात् प्रमा के विषय को प्रमेय कहते हैं।”** इसमें आत्मा, शरीर, पंचज्ञानेन्द्रियाँ, इन्द्रियों के विषय, बुद्धि, मन, प्रवृत्ति, दोष, पुनर्जन्म, फल, दुख व अपवर्ग ये बारह प्रमेय स्वीकार किये गये हैं।

ज्ञान के विषय का प्रतिपादन तो न्याय करता ही है परन्तु इसके साथ यह ज्ञान की सबसे बड़ी शर्त अर्थात् प्रमाण का प्रतिपादन भी करता है और इसी कारण इसे प्रमाण शास्त्र कहते हैं। विज्ञान की अनुमानात्मक प्रणाली का उपयोग करके न्याय उन भिन्न उपायों का वर्गीकरण करता है जिसके द्वारा हमें ज्ञान प्राप्त होता है। वे चार प्रकार के प्रमाण जिनके द्वारा हमें ज्ञान प्राप्त होता है वह निम्न प्रकार हैं :-

1. **प्रत्यक्ष**
2. **अनुमान**
3. **उपमान**
4. **शब्द**

प्रत्यक्ष प्रमाण

भारतीय दर्शन के सभी सम्प्रदाय किसी न किसी रूप में प्रत्यक्ष को प्रमाण के रूप में स्वीकार करते हैं। यह एकमात्र ऐसा प्रमाण है जिसे सभी दर्शन स्वीकार करते हैं जिसमें चार्वाक भी सम्मिलित हैं। इसमें भी प्रमा (यर्थाथ ज्ञान) के साधन के रूप में प्रत्यक्ष प्रमाण के महत्व को स्वीकार किया गया है। न्याय दर्शन में प्रत्यक्ष की भूमिका सर्वाधिक महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें प्रत्यक्ष से उत्पन्न ज्ञान का नाम भी प्रत्यक्ष है। इस प्रकार प्रत्यक्ष प्रमा तथा प्रमाण दोनों हैं। प्रत्यक्ष ज्ञान का जितना गहनता के साथ अध्ययन न्यायदर्शन में प्राप्त होता है उतना पाश्चात्य दर्शन में भी नहीं प्राप्त होता। सामान्यतः ज्ञानेन्द्रिय एवं अर्थ के सन्निकर्ष से उत्पन्न ज्ञान प्रत्यक्ष ज्ञान कहलाता है। जैसे :- आँखों का घड़े से सम्पर्क होने पर घड़े का ज्ञान प्रत्यक्ष प्रमा का ही एक प्रकार है।

महर्षि गौतम के अनुसार, ज्ञानेन्द्रियों का विषय से सम्पर्क होने से उत्पन्न होने वाला त्रुटि रहित, अव्यपदेश्य तथा व्यावसायिक ज्ञान प्रत्यक्ष है (इन्द्रियार्थसन्निकर्षोत्पन्नं ज्ञानव्यपदेश्यभव्यभिचारी व्यावसायात्मकं प्रत्यक्षम्)। अन्नभट्ट ने भी प्रत्यक्ष का अर्थ इन्द्रियों का विषय से सम्पर्क होने के पश्चात् उत्पन्न ज्ञान से लिया है। (इन्द्रियार्थसन्निकर्षजन्यं ज्ञानं प्रत्यक्षं)। प्रत्यक्ष की इन उपरोक्त परिभाषाओं से दो विशेष बातें सामने आती हैं पहला—यह एक त्रुटिरहित ज्ञान है और द्वितीय—इसमें विषय के साथ ज्ञानेन्द्रियों का सम्पर्क आवश्यक या अनिवार्य है। प्रत्यक्ष का विभाजन न्यायदर्शन में कई रूपों में किया गया है। न्यायदर्शन के अनुसार प्रत्यक्ष के दो भेद हैं :-

1. लौकिक प्रत्यक्ष

2. अलौकिक प्रत्यक्ष

जब इन्द्रियों का वस्तु से साधारण सम्पर्क होता है तो उसे लौकिक प्रत्यक्ष कहते हैं। लौकिक प्रत्यक्ष के पुनः दो भेद प्राप्त होते हैं। बाह्य प्रत्यक्ष एवं मानस प्रत्यक्ष। पंच ज्ञानेन्द्रियों का उनके विषयों के साथ सम्पर्क होने पर जो ज्ञान उत्पन्न होता है उसे बाह्य प्रत्यक्ष कहते हैं इसी प्रकार मानसिक भावों के साथ मन का संयोग होने पर दुःख इच्छा और संकल्प का ज्ञान उत्पन्न होता है उसे मानस प्रत्यक्ष कहते हैं। न्याय दर्शन में लौकिक प्रत्यक्ष की दो अवस्थाएं हैं जो स्वीकार की गई हैं। निर्विकल्पक प्रत्यक्ष एवं सविकल्पक प्रत्यक्ष। वस्तुतः यह प्रत्यक्ष के भेद समझे जाते हैं परन्तु यह प्रत्यक्ष के दो भेद न होकर प्रत्यक्ष की दो अवस्थाएं हैं। न्याय दर्शन इसे एक ही प्रत्यक्ष ज्ञान की पूर्ववर्ती और उत्तरवर्ती दो अवस्थाएं स्वीकार करता है। निर्विकल्पक प्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष ज्ञान की पूर्ववर्ती अवस्था है और सविकल्पक प्रत्यक्ष उसकी उत्तरवर्ती अवस्था है। इन दोनों में बिल्कुल वैसा ही भेद है जैसा वस्तु के साधारण बोध एवं निर्णायक बोध में है। निर्विकल्पक प्रत्यक्ष में वस्तु के नाम, जाति, रंग, रूप आदि का ज्ञान अनुपस्थित रहता है किन्तु सविकल्पक प्रत्यक्ष में वस्तु का स्पष्ट और निश्चित ज्ञान होता है, न कि केवल आभास होता है। इसमें वस्तु के गुण, नाम, जाति, आकार—प्रकार का स्पष्ट ज्ञान होता है। जिस समय इन्द्रियों का विषय के साथ सम्पर्क होता है उस समय प्रथम क्षण में इन्द्रियों में केवल उसके होने का बोध होता है अर्थात् उस वस्तु का होना मात्र प्रतीत होता है किन्तु वह

वस्तु क्या है? उस वस्तु के गुण, नाम क्या हैं? इत्यादि इन बातों का निश्चय नहीं हो पाता इसे ही न्याय दर्शन निर्विकल्पक प्रत्यक्ष की संज्ञा देता है। इन्द्रियसन्निकर्ष के दूसरे ही क्षण में प्रत्यक्ष की गई वस्तु को हमें नाम, जाति, वर्ण आदि विशेषताओं का ज्ञान होता है या वस्तु का निर्णायक ज्ञान होता है। यह सविकल्पक प्रत्यक्ष की अवस्था है। इसमें पदार्थ की जाति, विशेष गुणों और दोनों के सम्बन्ध का ज्ञान होता है। इसमें यह निर्धारित हो जाता है कि अमुक वस्तु क्या है। संक्षेप में यदि कहा जाए तो न्याय दर्शन के अनुसार निर्विकल्पक प्रत्यक्ष में वस्तु के अस्तित्व का केवल आभास होता है तथा सविकल्पक प्रत्यक्ष में वस्तु का स्पष्ट एवं निर्णायक ज्ञान प्राप्त होता है।

आलौकिक प्रत्यक्ष की यदि बात की जाए तो न्यायदर्शन के अनुसार आलौकिक प्रत्यक्ष ज्ञान प्रत्यक्ष का वह प्रकार है जिसमें ज्ञानेन्द्रियों का विषय के साथ सम्पर्क असाधारण ढंग से होता है। न्यायदर्शन में आलौकिक प्रत्यक्ष के तीन भेद स्वीकार किये गये हैं। सामान्य लक्षण प्रत्यक्ष, ज्ञान लक्षण प्रत्यक्ष और योगज प्रत्यक्ष।

1. **सामान्य लक्षण प्रत्यक्ष** : इसमें जाति का प्रत्यक्ष होता है जैसे :- मनुष्य या पशु जाति का प्रत्यक्ष। हमें विभिन्न नाम वाले मनुष्यों में मनुष्यत्व का प्रत्यक्ष करते हैं। मनुष्यत्व मानव जाति का सामान्य लक्षण है।
2. **ज्ञान लक्षण प्रत्यक्ष** : यह आलौकिक प्रत्यक्ष का वह रूप है जिसमें ज्ञानेन्द्रियाँ अपने विषय का तो ज्ञान प्राप्त करती हैं साथ ही अपने से भिन्न विषय का भी ज्ञान प्राप्त करती हैं। इसमें एक इन्द्रिय दूसरे विषय का अनुभव कर सकती है और यह अनुभव अतीत से सम्बन्धित होता है। उदाहरण—हम आँखों से हरी घास का प्रत्यक्ष करते हैं किन्तु उसे देखते ही कोमलता का भी अनुभव होता है। यही ज्ञान लक्षण प्रत्यक्ष कहलाता है।
3. **योगज प्रत्यक्ष** : इसमें सूक्ष्म या गूढ़, भूत अथवा भविष्य आदि वस्तुओं का ऐसे लोगों को प्रत्यक्ष होता है जिन्हें योगाभ्यास से अलौकिक शक्ति प्राप्त होती है। योग में सिद्ध होने पर योगज प्रत्यक्ष होता है।

अनुमान प्रमाण

प्रत्यक्ष प्रमाण के बाद अनुमान ज्ञान प्राप्ति का दूसरा साधन है। अनुमिति प्रमाण के करण या साधन या प्रमाण को अनुमान कहते हैं। यर्थात् ज्ञान के साधन के रूप में अनुमान प्रमाण को चार्वाक में छोड़कर शेष सभी सम्प्रदायों में मान्यता प्रदान की गई है। न्यायदर्शन के अनुसार अनुमान एक व्यवहित एवं अप्रत्यक्ष ज्ञान है। इसमें ज्ञान प्रत्यक्ष द्वारा नहीं बल्कि हेतु के प्रत्यक्ष ज्ञान से उस हेतु या लिंग को धारण करने वाले लिंगी का ज्ञान प्राप्त होता है या हेतु के ज्ञान से उस पदार्थ का ज्ञान प्राप्त होता है जिसमें यह लिंग पाया जाता है। एक अन्य परिभाषा के अनुसार, परामर्श से जन्य ज्ञान अनुमिति है (परामर्शजन्य ज्ञानमनुमितिः) और अनुमिति का प्रमाण अनुमान है। जो ज्ञान विद्यमान है उसकी सहायता से एक अन्य नया ज्ञान

प्राप्त करने की प्रणाली को अनुमान कहा जाता है। अनुमान के तीन अंग हैं। पक्ष, साध्य और हेतु।

पक्ष अनुमान का वह अंग है जिसको विषय में अनुमान किया जाता है। जैसे पहाड़ पर अग्नि है इसमें पहाड़ पक्ष है क्योंकि पहाड़ के बारे में अनुमान किया जा रहा है।

साध्य अनुमान का यह अंग है जिसे पक्ष में सिद्ध किया जाता है। जैसे अग्नि साध्य है क्योंकि उसे पक्ष यानी पहाड़ पर सिद्ध किया जा रहा है।

हेतु अनुमान का वह अंग है, जिसके द्वारा साध्य (आग) को पक्ष (पहाड़) पर होना बताया गया हो। जैसे धुआँ वह हेतु है जिसे देख कर पहाड़ पर आग होने का अनुभाग किया गया है।

प्रयोजन की दृष्टि से अनुमान के दो भेद बताए गये हैं। स्वार्थानुमान तथा परार्थानुमान। गौतम के प्राचीन न्याय के अनुसार तीन भेद किये गये हैं। पूर्ववत् अनुमान, शेषवत् अनुमान तथा सामान्यतोदृष्ट अनुमान। नव्य न्याय के अनुसार अनुमान तीन प्रकार के होते हैं। केवलान्वयी, केवल व्यतिरेकी तथा अन्वयव्यतिरेकी।

प्रयोजन की दृष्टि से अनुमान में भेद

1. **स्वार्थानुमान** : जो अनुमान स्वतः अपने संशय को दूर करने के लिए या अपने ज्ञान के लिए किया जाता है, उसे स्वार्थानुमान कहते हैं। यह एक मनोवैज्ञानिक प्रक्रियामात्र है इसे किसी क्रमबद्ध वाक्यों में ढालकर प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं पड़ती।
2. **परार्थानुमान** : जब किसी बात को दूसरों को समझाने हेतु अनुमान करते हैं तो उसे परार्थानुमान कहा जाता है। इसे तर्क वाक्यों की एक व्यावस्था में रखना आवश्यक होता है। जिससे पाँच अवयव भी होते हैं। प्रतिज्ञा, हेतु, उदाहरण, उपनय और निगमन।

महर्षि गौतम के अनुसार अनुमान में भेद

1. **पूर्ववत् अनुमान** : पूर्ववत् अनुमान में दृष्ट कारण से अदृष्ट कार्य का अनुमान किया जाता है। जैसे आकाश में घिरे काले बादल को देखकर भविष्य में होने वाली बारिश का अनुमान लगाना।
2. **शेषवत् अनुमान** : शेषवत् अनुमान में ज्ञात कार्य के आधार पर अज्ञात कारण का अनुमान किया जाता है। जैसे भीगी जमीन को देखकर प्रातः यह अनुमान लगाना की रात में बारिश हुई होगी।

3. **समान्यतोदृष्ट अनुमान** : अनुमान का यह प्रकार कार्य कारण सम्बन्ध के ज्ञान पर आधारित न होकर सह-अस्तित्व के ज्ञान पर आधारित है। जैसे किसी पशु की सींगों को देखकर उसके खुरों के फटे होने का अनुमान करना।

नव्य न्यायदर्शन के अनुसार अनुमान में भेद

1. **केवलान्वयी अनुमान** : यह अनुमान अन्वय पर आधारित है। अन्वय का अर्थ है सहचर्य अर्थात् साथ-साथ पाया जाना। एक की उपस्थिति में अनिवार्यता दूसरे का भी उपस्थित रहना अन्वय है। जैसे : सभी ज्ञेय पदार्थ नाम से पुकारे जाने योग्य है।
2. **केवल व्यतिरेकी अनुमान** : इस अनुमान में व्यक्ति की स्थापना नकारात्मक उदाहरणों द्वारा सम्भव होती है।
3. **अन्वय व्यतिरेकी अनुमान** : यह वह अनुमान है जिसमें व्याप्ति की स्थापना अन्वय तथा व्यतिरेकी दोनों विधियों से हो।

उपमान

न्यायदर्शन में प्रमा के साधन के रूप में एक अन्य प्रमाण की सत्ता स्वीकार की गयी है। इसे उपमान प्रमाण के रूप में जाना जाता है। जिस साधन से उपमिति प्रमा की उपलब्धि होती है उसे उपमान प्रमाण कहते हैं। तर्क संग्रह के अनुसार संज्ञा और संज्ञि के सम्बन्ध का ज्ञान उपमिति प्रमा है। उपमान वह साधन है जिससे हम किसी पूर्णतया ज्ञात पदार्थ के सादृश्य से किसी अन्य पदार्थ का ज्ञान प्राप्त करते हैं। यह सुनकर कि जंगली बैल गाय के समान होती है हम अनुमान करते हैं कि वह पशु जो गाय के समान दिखाई देता है वह बैल है। उपमान में दो अवयव रहते हैं। 1— ज्ञेय पदार्थ का ज्ञान, 2— सादृश्य का प्रत्यक्ष ज्ञान। दूसरे शब्दों में यदि कहा जाए तो न्यायदर्शन के अनुसार उपमान में सर्वप्रथम किसी आप्त पुरुष द्वारा किसी अज्ञात वस्तु के विषय में जानकारी दी जाती है।

भारतीय दर्शन में कुछ सम्प्रदायों में इसे प्रमा का साधन स्वीकार नहीं किया जाता। वे उपमान को प्रमाण ही स्वीकार नहीं करते। बौद्ध इसे प्रमाण तो स्वीकार करते हैं परन्तु इसे प्रत्यक्ष और शब्द प्रमाण का ही परिवर्तित रूप कहते हैं। वैशेषिक एवं सांख्य दार्शनिक उपमान को अनुमान का ही एक प्रकार स्वीकार करते हैं। किन्तु न्याय दर्शन उपमान को एक स्वतन्त्र प्रमाण के रूप में स्वीकार करते हैं। नैयायिक तर्क प्रस्तुत करते हुए कहते हैं कि उपमान प्रत्यक्ष से इस प्रकार भिन्न है क्योंकि सादृश्य के आधारभूत गाय का इन्द्रिय सन्निकर्ष नहीं होता। यह अनुमान से भी भिन्न है क्योंकि गाय व बैल के दो भिन्न प्रदेशों में होने के कारण उनमें किसी प्रकार का व्याप्ति सम्बन्ध भी नहीं है। न्याय के अनुसार यह शब्द प्रमाण से भी

भिन्न है क्योंकि संज्ञा-संज्ञि सम्बन्ध ज्ञान में केवल विश्वसनीय व्यक्ति के कथन ही पर्याप्त नहीं हैं। इस प्रकार उपमान प्रमा का एक स्वतन्त्र साधन या प्रमाण है।

शब्द प्रमाण

यह न्यादर्शन का चौथा प्रमाण है। शब्द को आप्त वाक्य माना गया है। आप्त यथार्थ वक्ता को कहा जाता है। आप्त वाक्य आप्त पुरुषों द्वारा ही सम्भव है। गौतम शब्द की परिभाषा देते हुए कहते हैं कि "विश्वसनीय व्यक्ति से मिला ज्ञान शब्द ज्ञान है"। अब प्रश्न यह उठता है कि विश्वसनीय व्यक्ति है कौन? वात्सायन का कहना है आप्त पुरुष ही विश्वसनीय है। आप्त उसे कहते हैं जिसने वस्तु को वास्तव में देखा है और देखने के बाद ही सही-सही वास्तविक सूचना प्रस्तुत करता है। आप्त ऋषि, दृष्टा और दूसरा कोई पुरुष हो सकता है। शब्द प्रमाण दो प्रकार का है। वैदिक और लौकिक।

1. **वैदिक शब्द प्रमाण** : यह कहा जाता है कि वेद अपौरुषेय है वेद ईश्वर द्वारा रचित है उसमें किसी प्रकार की असंगतता नहीं पायी जाती उसमें संशय की कोई गुंजाइश नहीं है। वेद में उल्लेखित बातों को ही वैदिक शब्द की संज्ञा दी गयी है।

2. **लौकिक शब्द प्रमाण** : लौकिक शब्द का अर्थ साधारण मनुष्यों के मुख से बोले गये शब्द हैं। लौकिक शब्द वैदिक शब्द की भाँति सदैव निर्दोष व संशयहीन नहीं होते यह कभी सत्य तो कभी मिथ्या भी हो सकते हैं। वही शब्द संशय रहित होते हैं जो विश्वसनीय व्यक्ति द्वारा ही बोले जाएं।

चार्वाक वेदों की निन्दा करते हुए कहते हैं कि वेद में अनेक वाक्य ऐसे हैं जिनका कोई अर्थ ही नहीं निकलता। उनका मानना है कि ब्राह्मणों एवं मुनियों ने वेदों की प्रशंसा और उसमें विश्वास करने के लिए इसलिए कहा क्योंकि यही उनके जीवकोपार्जन का साधन था। इसलिए ऐसे लोगों द्वारा लिखे शब्द प्रमाणिक नहीं हो सकते।

उपरोक्त सभी बिन्दुओं पर यदि गहनता से अध्ययन किया जाए तो निष्कर्षता यह कहा जा सकता है कि अन्य दर्शनों की तरह न्याय दर्शन का भी लक्ष्य मोक्ष की प्राप्ति है। न्याय दर्शन में कहा गया है कि तत्व का ज्ञान हो जाने पर मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है और तत्व का ज्ञान तभी सम्भव है जब यथार्थ ज्ञान की परख हो। न्याय दर्शन न केवल तार्किक प्रमाणों या नियमों को ढूँढ निकालना चाहता है बल्कि इसका उद्देश्य जीवन से दुःखों का विनाश करना भी है और इसी लक्ष्य की प्राप्ति हेतु न्यायदर्शन तत्व ज्ञान की प्राप्ति करना चाहता है और इसके लिए वह यथार्थ अथवा प्रमाणिक ज्ञान को जानना अवश्यक समझता है। प्रमाणों के द्वारा विषय की परीक्षा कर व्यक्तियों में प्रमा की समझ जाग्रत करना ही इसका मुख्य उद्देश्य प्रतीत होता है। हिन्दु विचारधारा के प्रति न्यायदर्शन की सबसे बड़ी देन इसकी समीक्षात्मक एवं वैज्ञानिक अन्वेषण की तर्क शैली है। इसकी पद्धति को अन्य दर्शनों ने भी ग्रहण किया है। न्यायदर्शन ने ज्ञान-जगत के मानचित्र को उसके अनविर्य रूपों में तैयार

करके, उसके मुख्य-मुख्य विभागों की जो संज्ञाएं प्रदान की, हिन्दु विचारधारा में उसका आज भी प्रयोग उसी रूप में हो रहा है।

इस प्रकार हम देखते हैं कि न्यायदर्शन का मुख्य प्रतिपाद्य विषय ही प्रमाणमीमांसा है। इसमें ज्ञान एवं उसके साधनों का गहन चिन्तन प्राप्त होता है और इसी साधनों के आधार पर वह यथार्थ ज्ञान अथवा प्रमा को स्थापित करने का प्रयास करते हैं ताकि न्यायदर्शन अपने परम् पुरुषार्थ मोक्ष को प्राप्त कर सके।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

1. डा० राधाकृष्णन; भारतीय दर्शन (भाग-2), राजपाल एण्ड सन्ज़-2013
2. पाठक राममूर्ति; भारतीय दर्शन की समीक्षात्मक रूपरेखा, अभिमन्यु प्रकाशन-2017
3. मिश्र हृदयनारायण; भारतीय दर्शन, शेखर प्रकाश इलाहाबाद-2013
4. शर्मा चन्द्रधर; भारतीय दर्शन: आलोचन और अनुशीलन, मोतीलाल बनारसीदास-2013